

Traitement du zona par la Vitamine C.

Par I. DAÏNOW.

Il y a sept ans, me basant sur la découverte alors toute récente de l'action inactivante de la vitamine C sur la toxine diphtérique et le virus de la poliomyélite, j'ai appliqué cette vitamine au traitement du zona.

Les premiers résultats, très favorables, de cette thérapeutique, ont été publiés dans le *Annales de Dermatologie et de Syphiligraphie* de septembre 1938. Ils ont été confirmés, au cours des dernières années, dans une quarantaine de cas, dont quatorze ont été traités à la Clinique Dermatologique Universitaire de Genève.

Je me bornerai à résumer ici les observations des malades de la Clinique Dermatologique. Elles donnent une bonne idée des effets de la vitamine C sur l'évolution du zona.

Que mon Maître, M. le Professeur Du Bois, trouve au début de cet exposé l'expression de ma très vive gratitude pour le bienveillant intérêt qu'il a manifesté pour ces recherches.

Observations.

1. F., Georges, 50 ans: Zona siégeant sur le côté droit de la poitrine, le bras droit, l'épaule droite, le côté droit du dos, la joue, le lobule de l'oreille et la région temporale. L'éruption cutanée date d'une semaine. Les douleurs sont très vives et empêchent [empêchent] le malade de dormir.

25 juillet 1938: 30 cg. d'acide ascorbique (Nous avons utilisé le Redoxon Roche) par voie veineuse. 26 juillet 1938: 30 cg. d'acide ascorbique per os. 27 juillet 1938: les douleurs ont disparu, la rougeur a fortement diminué, la plupart des éléments sont secs. Deuxième injection intraveineuse, 30 cg. 29 juillet 1938: Troisième injection, 30 cg. 1. août: Guérison.

2. G., Roger, 17 ans: Zona de la hanche droite formant une large bande qui s'étend de la colonne vertébrale à l'abdomen. Douleurs modérées, prurit intense. Début de l'éruption le 2 septembre.

Trois injections intraveineuses d'acide ascorbique à 10 cg., les 8, 10 et 13 septembre. Guérison complète le 15 septembre.

3. C., Charles, 27 ans: Zona du côté droit du dos, du flanc droit, de la fesse et de la cuisse droites. Grosse adénopathie inguinale droite douloureuse. L'éruption, également très douloureuse, date de cinq jours.

16 novembre 1937: 20 cg. d'acide ascorbique intraveineux, 17 novembre 1937: moins de douleurs; 20 cg. 18 novembre 1937; 20 cg. 24 novembre 1937: la plupart des placards ont disparu. D'autres sont encore parsemés de croûtelles. Le malade ne souffre plus.

4. P., Jacques, 90 ans: Zona occupant le côté droit du sacrum, la fesse droite, les deux tiers supérieurs de la cuisse droite, la région supérieure de l'hypogastre.

Injections sous-cutanées de 10 cg. d'acide ascorbique les 8, 9, 10, 12, 14 et 19 octobre. Le jour de la troisième injection la douleur et la rougeur ont sensiblement diminué. La guérison est complète le 26 octobre.

5. Sch., Edith, 29 ans: Zona datant de trois jours sur le côté droit du dos, l'épaule et le bras droits. L'éruption a été précédée de douleurs pendant deux jours.

Injections intraveineuses quotidiennes de 50 cg. d'acide ascorbique (une ampoule de Redoxon forte). Disparition des douleurs après la quatrième injection. Guérison complète à la septième.

6. F., Jean, 61 ans: Zona thoracique. Plusieurs placards s'étendant de la colonne vertébrale à la face antérieure du thorax. L'éruption, qui est douloureuse, date de cinq jours; le contenu des vésicules est trouble.

Le malade reçoit des injections intraveineuses de 30 cg. d'acide ascorbique les 22 et 23 juillet 1938, puis une injection tous les deux jours. Le lendemain de la première injection, déjà, l'érythème est beaucoup moins marqué, et de nombreuses vésicules sont sèches. La douleur disparaît à la cinquième injection; la guérison est complète à la neuvième.

7. C., Josephine, 71 ans: Zona de tout l'hémithorax gauche datant du 16 décembre 1941 et pour lequel la malade reçoit, avant de se présenter à la Policlinique Dermatologique, 4 injections de Benerva qui n'apportent aucune amélioration subjective ou objective.

Du 20 décembre 1941 au 17 janvier 1942 la malade reçoit à la Policlinique Dermatologique, où elle se présente de façon irrégulière, 10 injections intraveineuses de 50 cg. d'acide ascorbique. Les douleurs sont moins vives dès la première injection, et le 27 décembre, jour de la troisième, la malade n'accuse plus que des douleurs légères. La guérison est complète le jour de la dixième injection.

8. R., Julie, 53 ans: Zona de la face latérale gauche du cou, de l'épaule gauche, de l'aisselle et de la région scapulaire gauches. Fortes douleurs et sensations de brûlure intense empêchant le sommeil.

Injections intraveineuses quotidiennes de 10 cg. d'acide ascorbique. Les douleurs sont moins vives le lendemain de la première injection, beaucoup moins vives après la troisième. Après la septième elles ont disparu. La guérison est complète à tous égards neuf jours après le début du traitement (8 injections).

9. H., Marie, 38 ans: Zona de la face externe du bras gauche et du côté gauche de la poitrine datant de cinq jours. L'éruption a été précédée de vives douleurs de l'hémithorax gauche pendant une dizaine de jours. Trois grammes de Cibazol par jour pendant trois jours n'atténuent pas les douleurs, et de nouvelles lésions apparaissent sur le dos et sur le bras.

Le 26 et le 27 juin 1943, injections intraveineuses de 50 cg. d'acide ascorbique (une ampoule de Redoxon forte). Le 28 juin, jour de la troisième injection, les douleurs sont beaucoup moins fortes et la malade passe une bonne nuit, la première depuis le début de la maladie. A la cinquième injection toutes les lésions sont sèches; à la neuvième les douleurs ont disparu.

10. Sch., René, 33 ans: Zona siégeant sur la paupière supérieure gauche, sur le côté gauche du front et du cuir chevelu. L'éruption date de 4 jours. Vésicules, croûtes, plusieurs points nécrotiques. Douleurs.

Injections intraveineuses d'acide ascorbique: 10 cg. le 24 sept.; 20 le 25 septembre; 30 le 27 septembre; 40 le 29 septembre. Le jour de la quatrième injection les douleurs ont complètement disparu. Le malade est revu en policlinique six semaines plus tard, pour autre chose. Il dit qu'il a interrompu son traitement parce qu'il ne souffrait plus.

11. B., Marie, 16 ans: Zona de tout le côté gauche du visage, oedème et rougeur des paupières, chemosis, douleurs intenses. L'éruption date de quatre jours.

Injections quotidiennes d'acide ascorbique par voie veineuse: 10 cg. le premier jour, 20 cg. les deux jours suivants, puis 30 cg. Diminution marquée de l'oedème et des douleurs après la quatrième injection, disparition complète des douleurs et guérison à la douzième.

12. K., Franz, 65 ans: Zona nécrotique de la moitié supérieure gauche du visage et du côté gauche du

cuir chevelu, datant de 5 jours.

Injections quotidiennes de 50 cg. d'acide ascorbique associées à de l'auto-hémothérapie. Diminution de l'oedème des paupières après la deuxième injection, grosse amélioration à tous points de vue après la cinquième, disparition des douleurs après la sixième. Guérison complète à la douzième injection.

13. C., Jules, 59 ans: Zona de tout le côté droit du visage et du cou, datant de 8 jours. Les douleurs sont très vives, particulièrement au front, où l'on constate plusieurs éléments nécrotiques.

Injections quotidiennes de 50 cg. d'acide ascorbique. Le gonflement des paupières diminue dès la deuxième injection. Les douleurs s'atténuent fortement dès la quatrième. Après la sixième injection l'éruption est entièrement sèche, à l'exception de deux vésicules du cuir chevelu; le malade ne souffre presque plus. Après la dixième injection la peau est complètement guérie, mais le malade accuse encore de légères douleurs, surtout nocturnes, dans la région de l'oreille droite. Ces douleurs cèdent à une onzième injection d'acide ascorbique, à laquelle on ajoute une ampoule de Benerva forte.

14. Ch., Louis, 78 ans: Zona de la portion antérieure de l'hémicrâne droit, de la moitié droite du front, et de la paupière supérieure droite. L'éruption date de cinq jours au moment de l'hospitalisation.

Injections quotidiennes de 50 cg. d'acide ascorbique. Les douleurs s'atténuent dès la première injection, disparaissent à la dixième. La guérison de la peau est complète à la douzième injection.

Cependant, une semaine plus tard, le malade se plaint de «picotements» au niveau du front. Ces picotements cèdent à trois injections intraveineuses de Benerva forte faites en association avec trois injections intradermiques d'histamine *loco dolenti*.

Cette association des injections intraveineuses de vitamine B₁ et des injections intradermiques d'histamine *loco dolenti*, faites simultanément, m'a permis d'obtenir la disparition de douleurs post-zonateuses parfois très anciennes. Chez une vieille malade ces douleurs duraient depuis deux ans. Elles ont disparu au bout de 22 injections.

Résumé.

Le traitement du zona par la vitamine C m'a donné des résultats remarquablement constants dans la quarantaine de cas où je l'ai employé.

Les observations rapportées au cours de cet exposé montrent que la dermatose est rapidement enrayée sous l'influence de la vitamine, et que les douleurs, même les douleurs tenaces du zona ophtalmique, régressent dès les premières injections et *disparaissent* au bout d'un temps relativement court. Un des principaux avantages de cette thérapeutique est d'éviter la persistance des douleurs après la guérison de l'éruption cutanée.

Dans les cas où la douleur tarde à disparaître, l'addition d'une ampoule de vitamine B₁ aux dernières injections d'acide ascorbique permet de hâter la guérison.

Les meilleurs résultats sont obtenus à l'aide d'injections intraveineuses quotidiennes instituées de façon précoce.

Le traitement nécessite trois à douze injections.

Zusammenfassung.

An Hand von 14 kurz referierten Fällen wird der ausgezeichnete therapeutische Einfluß sofort einsetzender täglicher intravenöser Injektionen von 10—50 cg Ascorbinsäure hervorgehoben. Die

Eruption ging rasch zurück und namentlich wurde das Auftreten der oft nachfolgenden, äußerst quälenden Schmerzen weitgehend verhindert. Benötigt wurden 3—12 Injektionen.

Summary.

On the basis of 14 short case-reports, the excellent therapeutic action of immediate daily intravenous injections of 10—50 cg of ascorbic acid is stressed. The eruption rapidly subsides and the very distressing pains which frequently follow the eruption are largely avoided. Three to twelve injections are necessary.

From *Dermatologica*, September/Oktober 1943, Volume 88, Number 3/4, pp. 197-201.